

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ЗАЩИТЫ КЛИМАТА: ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

Способ Е. В.,

*Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,
г. Минск, Республика Беларусь,*

Аннотация. В статье рассматривается одна из ключевых тематик образования для устойчивого развития – изменение климата, методические приемы и педагогические инструменты, позволяющие работать с этой темой вне стен школьного класса. Через партисипативный характер обучения создаются условия для формирования компетенций устойчивого развития, необходимых для переориентации установок и ценностей, изменения моделей поведения в направлении социально справедливого и экологически ответственного образа жизни.

Ключевые слова: образование для устойчивого развития, изменение климата, адаптация к климатическим изменениям, активные методы обучения.

Образование для устойчивого развития включает в себя тематики, во многом являющиеся междисциплинарными и сквозными для многих сфер человеческой деятельности [1]. Устойчивое потребление, изменение климата, инклюзия – вот лишь немногие из тем, которые невозможно рассматривать только через призму экологического воспитания, не принимая во внимание социальные, экономические, культурные и другие аспекты. Изменение климата сегодня перестало быть проблемой одних лишь климатологов, метеорологов, географов. По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата, причины климатических изменений во многом обусловлены антропогенной деятельностью человека [2], а последствия изменения климата непосредственно затрагивают практики сельского хозяйства, городской жизни, в традиционных культурах влияют на сложившийся уклад ведения домашних хозяйств, а в больших городах катастрофически сказываются на культурной, транспортной, туристической отрасли [3]. Это означает, что изменение климата в той или иной степени оказывает влияние на жизнь каждого из нас, и для того, чтобы сохранить привычные комфортные условия жизни, нам нужно переориентировать свои установки и ценности, изменить модели поведения в направлении более устойчивого, то есть более социально справедливого и экологически ответственного образа жизни. В педагогике ОУР это называется приобретением компетенций устойчивого развития [4] – умений идентифицировать проблемы социального/экологического характера на местном уровне и находить решения индивидуально или в команде единомышленников.

При этом многие, в том числе педагоги, смотрят сегодня на изменение климата, как на глобальную, неподъемную задачу для отдельного человека. Что можем мы здесь сделать, если даже коалиции правительств на государственном уровне не всегда могут договориться? Это так, споры из-за квот на выбросы CO₂, неоднозначные

резолуции и необязательность условий соблюдения международных соглашений по климату на крупных правительственных встречах, нередко демотивируют простых граждан и создают впечатление, что наших усилий недостаточно, чтобы как-то повлиять на проблему изменения климата. Тем не менее решение проблемы существует, пошаговое, не быстрое, но которое работает, при условии подключения потенциала местных и глобальных образовательных учреждений, сетей и организаций для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами на различных уровнях общественных институтов. Выше уже упоминалось о том, что проблема изменения климата имеет 2 основных измерения – это причины и последствия. И те и другие имеют отношение к жизни людей на Земле. Поэтому и были разработаны две основные стратегии противодействия климатических изменениям: митигация и адаптация.

Митигация или предотвращение – это любые меры, принимаемые для устранения или снижения долгосрочного риска и опасности климатических изменений для жизни людей или материальной собственности. МГЭИК определяет митигацию как сокращение источников парниковых газов, как основной причины глобального потепления. К ним в первую очередь относятся водяной пар, CO₂ и метан [5].

Адаптация, или приспособление – перестройка природных или антропогенных систем в ответ на реальные или ожидаемые климатические вызовы или их последствия, которая снижает ущерб или повышает благоприятные возможности изменения климата. Адаптация включает широкий спектр возможных мер, как административно-политические, так и технологические решения и действия на уровне местных сообществ [5].

Исходя из этих определений мы видим, что митигация – это долгосрочный процесс, результаты которого мы увидим нескоро. При этом, очевидно, что несмотря на то, что ключевым фактором в сокращении выбросов парниковых газов, являются соглашения на уровне государств и правительств, движение снизу – активные действия «зеленых» организаций, инициатив, местных сообществ, образовательных учреждений и просто неравнодушных граждан по уменьшению своего CO₂-следа – дает важный, необходимый импульс более решительным действиям межправительственных коалиций по климату.

Меры по адаптации к изменению климата – это как раз та сфера, где можно оперативно увидеть результаты активных действий снизу, не дожидаясь громогласных решений сверху. В большинстве случаев адаптация имеет точечный характер: в данной конкретной местности люди страдают от волн жары, наводнений, чрезмерных осадков и т. д. Инициатором мер по адаптации может выступать как местная администрация, так и местные жители. Но и тем и другим, для борьбы с местными климатическими вызовами, требуется поддержка экспертов из научно-исследовательских организаций, бизнеса, который заинтересован в улучшении условий своей деятельности, других ответственных административных органов и,

конечно, образовательная поддержка в плане методик и практик повышения информированности и проектной деятельности для всех заинтересованных сторон.

В данной статье на конкретном кейсе международного проекта TeRRIFICA [6] по вовлечению общественности в процессы решения местных климатических вызовов, я бы хотела показать, в чем состоит роль структур образования в процессах адаптации и митигации в области изменения климата на местном уровне.

Проект TeRRIFICA, поддержанный программой Евросоюза H2020 и рассчитанный до 2022 г., реализуется консорциумом университетов и общественных организаций из 6 европейских стран, включая Беларусь. План реализации проекта в семи пилотных регионах одновременно предполагает 3 основные фазы:

1 фаза – сбор и аналитика исследований, мнений экспертов, лучших кейсов и практик в области взаимодействия различных заинтересованных сторон по вопросам климатических изменений в регионе. За этот период был разработан Crowdmapping tool – онлайн-инструмент общественного участия для идентификации климатических «горячих точек» на карте пилотных регионов [7].

2 фаза – взаимное обучение и укрепление потенциала местных экспертов и активистов в соответствии с подходом Co-Creation и методологией Ответственных исследований и инноваций [8]. На проектных семинарах, тренингах и онлайн-конференциях были обсуждены локальные стратегии и методы вовлечения местных сообществ в диалог и процесс принятия решений по вопросам изменения климата.

3 фаза – фаза активных действий. Каждый пилотный регион, выстраивая свою методику продвижения инструмента краудмэппинга и включения различных групп населения в местную климатическую повестку, представляет в итоге свое видение климатического ландшафта региона в ближайшем будущем (путем организации Летних климатических школ) и локальные дорожные карты по адаптации к климатическим изменениям в регионе.

Каждый пилотный регион по-своему включал в круг заинтересованных сторон проекта структуры образования. В большинстве случаев это были представители университетов и высших школ, и в основном они выступали в качестве экспертов. Пилотному региону г. Минска удалось в рамках серии Дискуссионных климатических клубов организовать взаимодействие педагогов школ, университетов и студентов с представителями органов власти, а также общественных инициатив, имеющих опыт вовлечения местных жителей в общественно-значимые экологические проекты. Параллельно осуществлялось продвижение инструмента краудмэппинга через социальные сети, городские новостные порталы и сетевые сообщества педагогов г. Минска.

Накопленный опыт педагогов и студентов, а также первые результаты краудмэппинга, которые выявили «горячие точки» с точки зрения качества воздуха и некомфортных для городских жителей температур, во Фрунзенском и Партизанском районах столицы, стали основанием для запуска на базе учреждений образования: ГУО «Гимназия № 19» и ГУО «Дворец детей и молодежи “Орион”» пилотных

площадок активных действий в защиту климата. Позже к ним присоединились педагоги и студенты БГУ и БГУКИ. Перед представителями пилотных площадок стояла задача не просто оценить климатические вызовы в своих районах и предложить решения, но и найти способы ясно и понятно донести местным жителям необходимость встреч и обсуждения некомфортных с их точки зрения условий проживания в районах. Для этого совместно с менеджерами и экспертами проекта TeRRIFICA были разработаны и проведены в реальном и онлайн-режиме «Климатические мастерские» – тренинги для климатических активистов, на которых они обсуждали реальные кейсы по адаптации к климатическим изменениям из европейской практики, и их применимость к белорусской действительности, учились дискутировать с экспертами и своими сверстниками, критически и системно мыслить и разрабатывать в команде собственные проектные идеи, с учетом интересов различных партнеров и наличия необходимых ресурсов, и PR-стратегии.

Участниками «Климатических мастерских» было предложено и разработано несколько видов открытых и онлайн-занятий по вовлечению местных жителей в обсуждение местных климатических вызовов: уличные фестивали, городские квесты, мобильные приложения, кампании по озеленению пустырей и созданию «зеленых стен», дискуссионные площадки с «открытым микрофоном», климатические дебаты и многое другое. Как измерить качество воздуха в своем районе? Как узнать где самые комфортные места для отдыха в зеленых зонах, а куда лучше не ходить из-за обилия пыли в воздухе? Об этом городские жители могли узнать, став пользователями инструмента краудмэппинга или научившись пользоваться анализаторами качества воздуха.

К сожалению, на данный момент из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки не все задуманные мероприятия могли осуществиться, однако «Климатические мастерские» работают пока над новыми идеями и планируют участие в региональной и международной Летних климатических школах в 2021–2022 гг.

Исходя из необходимости поменять условия жизни людей к лучшему здесь и сейчас, адаптироваться к уже произошедшим климатическим изменениям (например, волны жары и чрезмерные осадки в городах), участники образовательного процесса – педагоги, студенты и школьники, включаются, и в качестве жителей городов и в качестве авторов новых образовательных практик, формируя при этом компетенции важные для процессов устойчивого развития: способность системно, критически и прогностически мыслить, умение работать в команде и разрешать конфликты в коммуникации, способность быть открытым к чужим мнениям и принимать иные точки зрения, уважать ценности других и доступно рассказывать о ключевых ценностях устойчивого развития.

Литература:

1. Дорожная карта осуществления Глобальной программы действий по образованию в интересах устойчивого развития [Электронный ресурс] // Библиотека сайта

- ЮНЕСКО. – Режим доступа: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514r.pdf>. – Дата доступа: 04.11.2020.
2. Изменение климата, 2013 г. Физическая научная основа. Резюме для политиков. [Электронный ресурс] // Сайт Межправительственной группы экспертов по изменению климата. – Режим доступа: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SPM_brochure_ru.pdf. – Дата доступа: 04.11.2020.
 3. Climate-ADAPT. Европейская платформа по адаптации к изменению климата. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://climate-adapt.eea.europa.eu/> – Дата доступа: 06.11.2020.
 4. Рикманн М. Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития: цели обучения. – Париж : ЮНЕСКО. – 2017.
 5. Изменение климата и адаптация. Пособие для СМИ в вопросах и ответах. – Б. : И StArt, 2017. – 114 с.
 6. Проект TeRRIFICA – Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Innovative Climate Action. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://terrifica.eu> – Дата доступа: 06.11.2020.
 7. Crowdmapping tool. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://belklimat.terrifica.eu>. – Дата доступа: 06.11.2020
 8. RRI-tools. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rri-tools.eu/> – Дата доступа: 06.11.2020

EDUCATION FOR CLIMATE PROTECTION: APPROACHES, METHODS, TOOLS

Kate Sposob,
*Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank,
Minsk, Republic of Belarus*

Resume. The article examines one of the key topics of education for sustainable development – climate change, methodological techniques and pedagogical tools that allow working with this topic outside the classroom. Through the participatory nature of education, conditions are created for the formation of sustainable development competencies necessary for reorienting attitudes and values, changing behavior patterns towards a socially just and environmentally responsible lifestyle.

Key words: Education for sustainable development, climate change, adaptation to climate change, active teaching methods.